

УДК 336.64

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖАКИШЕВА КУРАЛАЙ МУРАТОВНА

Ст. преподаватель кафедры «Учет и финансы» НАО КАТИУ им. С.Сейфуллина,
Астана, Казахстан

Аннотация: В статье представлены основные проблемы по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий в Казахстане. В процессе исследования были использованы общенаучные методы исследования, такие как наблюдение, системный анализ и синтез, дедукция и индукция. Основное внимание уделено показателям финансовой устойчивости, в рамках мониторинга финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, раскрываются подходы по обеспечению роста собственного капитала сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, сельскохозяйственные предприятия, мониторинг финансового состояния, показатели финансовой устойчивости, финансовый леверидж.

Казахстан обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, за счет которого можно обеспечить диверсификацию экономики. Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, который формирует продовольственную и экономическую безопасность страны. В сельском хозяйстве создается около 3,9 % валового внутреннего продукта страны [1].

Исключительное место агропромышленного комплекса и аграрного сектора в экономике обуславливает необходимость обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Однако, несмотря на значительную государственную поддержку сельского хозяйства, аграрный сектор медленно растет и все еще остается малоэффективным и неконкурентоспособным.

Основные проблемы сельскохозяйственных предприятий в Казахстане:

- низкая рентабельность (таблица 1);
- ограниченный доступ к финансированию, неравномерная государственная поддержка;
- зависимость от природных условий;
- износ материально-технической базы;
- отсутствие рынков сбыта и логистических цепочек, сырьевой характер производства;
- валютные колебания и зависимость от импорта.

Таблица 1- Оценка финансовой устойчивости предприятий отрасли сельского хозяйства (в т.ч. лесного, рыбного хозяйства) РК за 2018-2023 г.г.

Показатели	2018 г.,	2019 г.,	2020 г.,	2021 г.,	2022 г.,	2023 г.,
Удельный вес убыточных предприятий	31,8	27,2	22,4	21,3	19,2	37,4
Рентабельность (убыточность) производства, %	5,0	17,3	21,7	18,5	24,7	3,9

Примечание: составлено на основе статистических данных [Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан](#) [3]

Высокая доля убыточных предприятий и низкая рентабельность предприятий сельского хозяйства свидетельствует о наличии ряда проблем в отрасли. Сельское хозяйство Казахстана развивается очень медленными темпами и до сих пор остается неэффективной и неконкурентоспособной отраслью экономики [3].

В условиях нестабильной экономической среды, колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию и зависимости от погодных условий, сельскохозяйственным предприятиям особенно важно своевременно получать объективную информацию о своем финансовом состоянии [4]. Эффективность управленческих решений во многом зависят от результатов мониторинга финансового состояния предприятия. Нестабильность рыночной экономики обуславливает необходимость качественной и своевременной оценки финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. Это поможет определить конкурентные преимущества и производственный потенциал, что позволит способствовать формированию эффективного комплекса мер, направленных на закрепление лидирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке и обеспечение его финансовой устойчивости.

Роль мониторинга финансового состояния в обеспечении финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий:

- Ранняя диагностика финансовых рисков: мониторинг финансового состояния позволяет выявлять признаки ухудшения финансового состояния на ранних стадиях: снижение ликвидности, рост дебиторской задолженности, увеличение затрат, уменьшение прибыльности. Это дает возможность предпринять меры до наступления кризисной ситуации.

- Принятие обоснованных управленческих решений: актуальная и достоверная информация о финансовом состоянии помогает руководству принимать стратегические и тактические решения о необходимости инвестиций, оптимизации расходов, привлечении кредитных ресурсов или реструктуризации долгов.

- Обеспечение инвестиционной привлекательности: потенциальные инвесторы и кредиторы оценивают финансовую устойчивость предприятия на основе регулярных мониторинговых данных. Прозрачность и контроль над финансами повышают доверие и упрощают доступ к внешним источникам финансирования.

- Контроль за эффективностью использования ресурсов: мониторинг финансового состояния позволяет оценивать, насколько эффективно используются материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Это особенно важно в сельском хозяйстве, где часто наблюдается сезонность производства и неравномерность поступлений доходов.

- Адаптация к внешним изменениям: систематическое отслеживание финансовых показателей помогает быстрее реагировать на изменения внешней среды: рост цен на ГСМ, изменение курсов валют, изменения господдержки и т. д. [5].

Таким образом, реальные условия функционирования предприятий аграрного сектора обуславливают необходимость проведения объективного и всестороннего мониторинга их финансового состояния, необходимость поиска новых подходов к управлению финансами предприятиями аграрного сектора, что позволит обеспечить их устойчивое развитие, основой которого является финансовая устойчивость, как отражение эффективного формирования и использования финансовых ресурсов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

Мониторинг финансового состояния - важнейший инструмент управления, способствующий укреплению финансовой устойчивости, снижению рисков и обеспечению долгосрочного развития сельскохозяйственного предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия характеризует состояние его взаимоотношений с лендерами. Дело в том, что краткосрочными обязательствами (в том числе кредитами и займами) можно оперативно управлять. Если прогноз финансового состояния неблагоприятен, то в целях экономии финансовых расходов можно отказаться от кредитов и постараться «выкрутиться», опираясь лишь на собственный капитал [6].

Что касается долгосрочного заимствования, то обычно это решение стратегического характера; его последствия будут сказываться на финансовых результатах в течение длительного периода, а необоснованное и чрезмерное пользование заемным капиталом может привести к банкротству.

В бухгалтерском балансе обособлены три вида источников финансирования предприятия:

- собственный капитал - обеспечивается собственниками предприятия (его учредителями, участниками, акционерами);
- заемный капитал- обеспечивается лендерами (это в основном держатели облигаций и банки);
- краткосрочная кредиторская задолженность - обеспечивается текущими кредиторами (в основном поставщиками сырья и материалов, а также банками, предоставляющими краткосрочные кредиты), имеет очень существенное отличие от первых двух – он, как правило, бесплатен.

Всех поставщиков финансовых ресурсов можно сгруппировать следующим образом: собственники, лендеры, кредиторы.

Взаимосвязь ресурсного потенциала предприятия и источников финансирования выражается следующей балансовой моделью:

$$A = E + LTL + STL,$$

где А-активы в стоимостной оценке;

E — капитал и резервы (за этим источником стоят собственники фирмы);

LTL — долгосрочные обязательства (за этим источником стоят лендеры);

STL — краткосрочные обязательства (за этим источником стоят кредиторы) [7].

Одной из основных проблем практического применения анализа, в рамках проведения мониторинга финансового состояния предприятия является выбор финансовых показателей, как по количеству, так и по составу.

В таблице 2 представлены основные показатели, которые используются для оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия.

Таблица 2- Основные показатели мониторинга, используемые при оценке финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия

Показатели	Методика расчета	Описание показателя и нормативные значения
Наличие чистого оборотного капитала	Собственный капитал – Внеоборотные активы	Абсолютный показатель, значение которого должно быть положительным
Коэффициент автономии	Собственный капитал / Валюта баланса	Для финансово устойчивой организации этот коэффициент должен быть > 0,5. Чем ниже значение коэффициента, тем менее устойчиво финансовое состояние
Коэффициент финансовой зависимости	(Долгосрочные обязательства +краткосрочные обязательства) / Валюта баланса (<i>LTL</i> + <i>STL</i>) / Валюта баланса	Показывает долю заемных средств в общей сумме источников финансирования, должен быть < 0,5
Коэффициент маневренности	(Собственный капитал – Внеоборотные	Показывает, какая часть собственного капитала вложена в наиболее маневренную (мобильную) часть

	активы) / Собственный капитал	активов. Рекомендуемое значение > 0,5
Уровень финансового левериджа	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / Собственный капитал (LTL+ STL) / E	Базовый коэффициент финансовой устойчивости предприятия, показатель кредитного риска предприятия. Нормативное значение данного показателя < 1.

Таким образом финансовая устойчивость предприятия зависит от соотношения собственных и заемных источников финансирования. Высокая доля заемных источников финансирования в общей источников финансирования предприятия, и соответственно высокий уровень финансового левериджа, показывает на высокий кредитный (финансовый) риск. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия необходимо превышение собственного капитала над заемным, и его прирост в будущем.

Чем больше относительный объем привлеченных предприятием заемных средств, тем больше выплачиваемая по ним сумма процентов, выше уровень финансового левериджа, более вариабельна чистая прибыль.

Повышение доли заемных финансовых ресурсов в общей сумме долгосрочных источников средств, что по определению равносильно возрастанию уровня финансового левериджа, при прочих равных условиях приводит к большей финансовой нестабильности, выражающейся в определенной непредсказуемости величины чистой прибыли. Поскольку выплата процентов (в отличие, например, от выплаты дивидендов) является обязательной, то при относительно высоком уровне финансового левериджа даже незначительное снижение операционной прибыли может иметь весьма неприятные последствия [6].

Как и в случае с затратами производственного характера, взаимосвязь здесь имеет более сложный характер. Эффект финансового левериджа состоит в том, что чем выше его значение, тем более нелинейна связь между чистой прибылью и прибылью до вычета процентов и налогов. Одно очевидно - незначительное изменение (возрастание или убывание) прибыли до вычета процентов и налогов в условиях высокого финансового левериджа может привести к значительному изменению чистой прибыли.

Собственный капитал есть часть стоимости активов предприятия, достоящейся его собственникам после удовлетворения требований третьих лиц:

- Уставный капитал (Authorized Stock Capital, Authorized Share Capital) - это совокупная номинальная стоимость акций фирмы, приобретенных акционерами.
- Резервный капитал (Reserve Capital). Это источник финансирования, представленный самостоятельной статьей в пассиве баланса, отражающей сформированные за счет чистой прибыли резервы фирмы.
- Прибыль (Profit): Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - один из наиболее важных подразделов пассива баланса, на который прежде всего обращают внимание пользователи (аналитики). В западной практике термин «Retained Earnings» («нераспределенная прибыль») относится ко всей прибыли, оставшейся после начисления дивидендов и вычета их с чистой прибыли предприятия. Источником нераспределенной прибыли является чистая прибыль предприятия, как конечный финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период, который остается в распоряжении собственника [7].

Важную роль в обеспечении прироста собственного капитала, и в свою очередь финансовой устойчивости предприятия играет прибыль предприятия, а именно прирост чистой и соответственно нераспределенной прибыли.

Чистая прибыль - это разность доходов и расходов, понимаемых в обобщенном смысле. Отсюда с очевидностью следует, что соответствующий комплекс процедур оценки и

управления прибылью подразумевает такие воздействия на факторы финансово-хозяйственной деятельности, которые способствовали бы повышению доходов и снижению расходов.

Доходы менее управляемы по сравнению с расходами, поскольку объем выручки зависит от внешнего фактора — ценовой конъюнктуры. Нарастивание доходов за счет к примеру повышения цен на продукцию и услуги не всегда возможно. Иное дело расходы: в любом предприятии всегда можно найти более или менее значимые резервы их снижения.

В рамках повышения доходов сельскохозяйственных предприятий должны проводиться: оценка, анализ и планирование выполнения плановых заданий и динамики продаж в различных разрезах, ритмичности производства и продаж, достаточности и эффективности диверсификации производственной деятельности, эффективности ценовой политики, влияния различных факторов (фондовооруженности, загруженности производственных мощностей, сменности, ценовой политики, кадрового состава и др.) на изменение величины продаж, сезонности производства и продаж, критического объема производства (продаж) по видам продукции и подразделениям и т. п.

Поиск и мобилизация факторов повышения доходов находятся в компетенции высшего руководства компании, а также ее маркетинговой службы. Роль финансовой службы сводится, в основном, к обоснованию разумной ценовой политики, оценке целесообразности и экономической эффективности нового источника доходов, контролю за соблюдением внутренних ориентиров по показателям рентабельности в отношении действующих и новых производств [8].

Вторая задача: снижение расходов (затрат) - подразумевает оценку, анализ, планирование и контроль расходов (затрат), а также поиск резервов обоснованного снижения себестоимости продукции (управление себестоимостью). Особое внимание в сельскохозяйственных предприятиях необходимо обратить на такие статьи материальных затрат: минеральные удобрения, корма, семена, ГСМ, запасные части.

Таким образом, финансовая устойчивость - ключевой фактор стабильной работы и развития сельскохозяйственных предприятий. В условиях рыночной нестабильности и климатических рисков важнейшую роль играет систематический мониторинг финансового состояния, позволяющий выявлять угрозы и принимать своевременные управленческие решения. Финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий невозможна без системного управления прибылью и затратами. Это требует:

- регулярного финансового анализа;
- внедрения современных методов планирования и контроля;
- активного использования цифровых инструментов.

Предприятия, эффективно управляющие своими затратами и целенаправленно формирующие прибыль, способны успешно адаптироваться к рыночным и природным вызовам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан <https://stat.gov.kz/>
2. Обзор развития сельского хозяйства в Казахстане // [AC agriculture development.pdf](#)
3. Социально-экономическое развитие Республики Казахстан в январе-апреле 2025 года. [Сборники - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан](#)
4. Chen, X., Ou, X., Dong, X., Yang, H., Ubaldo, C., & Yue, X.-G. (2021). Impact of farmer organization forms on agricultural product quality from the perspective of technology adoption. *ACM International Conference Proceeding Series*, 92-99. doi: 10.1145/3480571.3480586.
5. Taran, N.V., Krasnorutskyy, O.O., Reznik, N.P., Slobodanyk, A.M., & Guley, S.A. (2020). Analysis of future of technologies in the agricultural sector. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1022-1029.
6. Adrian, Tobias, Daniel Covitz, and Nellie Liang. "Financial Stability Monitoring." Staff Report no. 2013-21, New York: Federal Reserve Bank of New York, March 2013
7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.-М.: Финансы и статистика, 2005
8. Lagoarde-Segot, T., & Martinez, E.A. (2021). Ecological finance theory: New foundations. *International Review of Financial Analysis*, 75, article number 101741
9. Pasko, O., Balla, I., Levytska, I., & Semenysheva, N. (2021). Accountability on sustainability in Central and Eastern Europe: An empirical assessment of sustainability-related assurance. *Comparative Economic Research*, 24(3), 27-52. doi: 10.18778/1508-2008.24.20.